

МЕТОДИКА АНАЛИЗА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ЕЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ СОТРУДНИЧЕСТВА РОДИТЕЛЕЙ И ШКОЛЫ

Азимова Машхурахон Ходжиевна

доцент кафедры методика обучения

в дошкольных и средних учреждениях филиала ГУ «Республиканский институт

повышения квалификации и предподготовки работников

сферы образования» Согдийской области

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20004607>

Аннотация. В статье раскрыта методика анализа художественной литературы и показан её воспитательный потенциал.

Ключевые слова: художественная литература, сотрудничество родителей и школы, воспитание, потенциал, методика, анализ, образование.

Annotatsiya. Maqolada badiiy adabiyotni tahlil qilish metodikasi ochib berilgan va uning tarbiyaviy salohiyati ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: badiiy adabiyot, ota-onalar va maktab hamkorligi, tarbiya, salohiyat, metodika, tahlil, ta'lim.

Abstract. The article reveals the methodology for analyzing fiction and shows its educational potential.

Key words: fiction, cooperation between parents and schools, upbringing, potential, methodology, analysis, education.

В современном мире, несмотря на цифровизацию образования, гуманитарные предметы способствуют расширению мышления и мировоззрения обучающихся. Особенно процесс познания художественной литературы эффективен при учПостичь художественное произведение, прочитав его, присвоить его смысл, получить художественное наслаждение и оценить шедевр – это, в известном смысле, значит стать конгениальным автору шедевра, стать его сотворцом, вступить с ним в общение, в диалог «на равных».

Произведение выступает как художественно-коммуникативное средство такого диалога, а критика становится посредником этого диалога. Чтобы выполнять свою роль, способствовать раскрытию художественной концепции и оценки произведения, критика должна быть вооружена инструментом его интерпретации и оценки, методом его смыслопостижения и выявления ценностного статуса.

Парадокс метода состоит в том, что он позволяет, исследуя не ведомое явление, идти вслед за предшественниками, мыслить, опираясь на опыт предшественников, имевших дело с явлениями подобного типа или класса.

В истории литературоведения сложились три типа методологических инструментов анализа текста:

1. «Традиционные» инструменты анализа внешних связей художественного текста: социологический, историко-культурный, сравнительный, биографический и творческо-генетический подходы.

2. «Новые» инструменты анализа внутренних связей художественного текста (структурный, семиотический, стилистический анализы, микроанализ, «внимательное чтение»).

3. Инструменты анализа социального функционирования текста (изучение критической литературы о произведении, конкретно-социологический анализ читательской аудитории и т.д.).

Сегодня возникла потребность в интеграции всего рационального в этих критических методах и в создании современной системно-целостной, всесторонне охватывающей и «проникающей внутрь» художественного текста методики, которая является инструментом анализа художественной литературы. Конечно, при отточенности художественного вкуса критика его интуитивное суждение может выявить существенные особенности произведения.

Для аналитического проникновения в сущность любого объекта исследования необходимы и достаточны пять последовательных мыслительных действий, из которых складывается научный метод анализа.

Первое мыслительное действие (шаг) – предварение, то есть определенные установки, принципы, направления анализа и его исходной парадигмы (предварительной, предположительной исходной концепции смысла предмета, которая подтверждается или опровергается дальнейшим его исследованием). Этот мировоззренческий этап дает видение объекта общим планом, в широком контексте. Предварение определяет и держит под своим контролем последующие мыслительные действия. Выбор исходной парадигмы обусловлен культурной традицией, предшествующим «мыслительным материалом» данной области знания, а также социальными ориентациями исследователя.

Второе мыслительное действие – подступ и обход, то есть приближение к объекту вплоть до непосредственного «соприкосновения» с ним, что позволяет увидеть его средним и крупным планом, рассмотреть «вплотную» и с разных сторон и благодаря этому раскрыть смысл и значение его внешних связей.

Третье мыслительное действие – проникновение, то есть движение внутрь исследуемого предмета с использованием различных приемов и операционной техники, вскрытие его внешней оболочки, вторжение в глубь него, вычленение его структурных элементов. На этом этапе раскрывается смысл и значение внутренних связей исследуемого объекта, его строения, организации, сочленения частей и элементов.

Четвертое мыслительное действие – постижение динамики, то есть выявление смысла и значения функционирования объекта и механизмов этого функционирования.

Пятое мыслительное действие – понимание сути, то есть обретение целостного взгляда на предмет путем синтеза и обобщения результатов, полученных на предшествующих этапах анализа. Синтез возвращает исследователя на новом витке спирали познания к общему плану, но обогащенному детализированным видением предмета в подробностях его внешнего и внутреннего строения. Пятое мыслительное действие ведет к конкретно всеобщим суждениям о предмете.

Метод анализа художественной литературы обусловлен следующими факторами:

Во-первых, самим искусством. Метод анализа – «аналог» ее предмета: литературно-художественного процесса и его закономерностей, художественного произведения и его

особенностей. Обобщение художественного опыта идет от художественной практики к теории и от нее к методике, а затем к практике художественно-критического анализа.

Во-вторых, опытом современного искусства, распространяемым на изучение всего историко-художественного процесса. Актуальное состояние художественного творчества становится ключом к анализу предшествующих его форм. Каждое крупное художественное открытие дает новый импульс развитию принципов, подходов и приемов анализа.

В-третьих, восприятием предмета анализа (произведения, художественного процесса) не прямо, а сквозь призму мировоззренческих установок, которые ориентируют на те или иные художественные явления, направления и течения.

В-четвертых, собственными традициями критики, накопленным ею «мыслительным материалом», предшествующей художественной мыслью. Необходимо взять все методологически ценное из предшествующей критики для современного ее развития.

В-пятых, методологическим опытом других наук. Эффективно, например, применение методов конкретно-социологического исследования для установления социального статуса и действительности художественных произведений, вкусов и художественных предпочтений публики. Опыт лингвистики помогает при семиотическом анализе художественного произведения.

Для определения методики анализа существенны три вопроса: зачем, что и как исследовать в художественном произведении. Цель анализа – воздействие на все звенья художественно-творческого процесса и особенно на постижение произведения публикой. Анализ художественной литературы должен охватить и язык, и стиль, и художественную концепцию, и эстетическую значимость, то есть все смысловые и ценностные аспекты произведения. А это достигается путем системно-целостного анализа произведения. Важнейшей проблемой целостного исследования является сочетание ценностного и интерпретационного анализа. При этом анализ каждого из ценностных слоев произведений «встраивается» в соположенный ему уровень интерпретационного анализа.

Остановимся подробнее на всех пяти шагах анализа художественного произведения. Метод анализа определяет установки и принципы прочтения и оценки произведения. Первый шаг метода – выбор исходной позиции, осуществляемый на основе мировоззрения, которое вбирает в себя весь предшествующий мыслительный опыт. Этот опыт как бы накладывается на произведение и предшествующие его интерпретации и в результате складывается общее суждение о нем, формируется парадигма прочтения произведения и руководящие принципы дальнейшего его всестороннего, детального и целостного рассмотрения. Чтобы исследовать, надо предположительно знать, что именно ты хочешь найти. Э.Золя создал образ врача, который всю жизнь резал собак, ставя эксперименты, но ничего не мог найти, так как не знал, что искать. Конечно, установка и парадигма не являются твердо закрепленной направляющей процесса рассмотрения произведения. В ходе его анализа осуществляется обратная связь: предварительный результат «подправляет» установку и парадигму. Исходные посылки анализа не только дают ему первотолчок, но и все время сверяются с результатом.

Установка сопоставляется с художественным текстом, сверяется с предшествующими типами его прочтения в других критических работах. В этом процессе рождается общий взгляд на произведение, парадигма его интерпретации, еще не детализированное суждение о нем, еще не углубленное в конкретность, «абстрактное»

его прочтение. Далее общее суждение будет и конкретизироваться, и обраться деталями, и «подправляться» в процессе анализа, руководящая нить которого – установка.

Историзм – главная интерпретационная установка, генеральный методологический принцип анализа художественной литературы, определяющий все его подходы и приемы, контролирующий и направляющий все его операции и процедуры. Историзм требует изучения в процессе анализа того, как возникло данное явление, какие главные этапы в своем развитии оно прошло и чем данная вещь стала теперь. Историзм предполагает рассмотрение явлений в их развитии, во взаимосвязях с другими явлениями, в свете опыта современности, то есть использование исторически высших форм для понимания предшествующих. Историзм заставляет рассмотреть художественное произведение как звено художественного процесса, как принадлежащее к определенному художественному направлению и в сопоставлении с традицией. Следующая оценочная установка связана с тем, что в ней преломляется историзм. Первому интерпретационному шагу – выбору исходной позиции анализа – соответствует и первый оценочный шаг – выбор исходной позиции и составление общего предварительного представления о ценности данного произведения.

Ценностный анализ позволяет определить реальное место произведения в национальном и мировом художественном процессе.

Ценностные критерии исторически подвижны: некоторые художественные произведения не замечаются, пока не сформируется система ценностей, с точки зрения которой эти явления осознаются как значительные.

Определение ценности произведения есть осмысление в процессе интерпретации значения всех его смыслообразующих элементов для человечества, выявление степени свободы во владении художника мастерством и в освоении наиболее сложных явлений реальности.

Метод литературной критики обеспечивает определенные подходы к произведению и непосредственный контакт с ним. Художественное произведение объемно и многогранно, и соприкосновение с ним должно осуществляться с разных сторон, при использовании всех возможных подходов.

Каждый научно плодотворный художественный подход обеспечивает рассмотрение произведения с определенной, специфической стороны, а возможное количество таких подходов задано им самим, его свойствами, связями. Последовательность подходов обусловлена движением от общего к частному, конкретному, то есть от реальности (социологический и гносеологический подходы) к культуре (историко-культурный, сравнительно-исторический подходы) и от нее к художнику, творческому процессу (биографический, творческо-генетический подходы).

Кроме «одноконтактных» подходов, при которых одна из сторон произведения предстает как бы крупным планом, существуют «многоконтактные» подходы, позволяющие охватить сразу две-три стороны художественного явления и раскрывающие как бы его средний план.

Таким образом, историзм выступает как гарант монизма методики. Многоподходность, обеспечивая всесторонний охват предмета исследования, благодаря контролю со стороны этой мировоззренческой установки и единой социологической природе всех подходов, не превращается в методологический плюрализм и эклектизм, а становится фактором целостного анализа произведения.

Оценка внутренней организации художественного произведения, определение ценности его внутренних связей предполагают прежде всего выявление богатства его интонационной системы. Последнее дает интонационный анализ произведения. Эстетическое переживание запечатлевается в интонации.

Интонация – средство фиксации и трансляции мысли, содержательный элемент информационного процесса, активный носитель опыта отношений, средоточие эмоционально насыщенной мысли. Интонация – звуковая и моторная (жест, мимика) – играет важную роль в любом виде искусства.

Интонационный анализ предполагает сопоставление интонационной системы произведения с интонационным фондом эпохи. В результате такого анализа выявляется мера интонационной свободы творчества и определяется ценность интонационной системы произведения. Критерий ценности – интонационное богатство художественного текста, его эмоциональная наполненность, напряженность, логическая и семантическая насыщенность.

Таким образом, сотрудничество родителей и обучающихся в процессе определения ценности внутренних связей художественной литературы предполагает выявление степени обогащения в нем норм художественного творчества и поэтического мастерства. Расширение художественных норм искусства обогащает и развивает его эмоционально-семантическое поле и художественно-концептуальные возможности, таит в себе повышение ценностного потенциала художественной литературы и стимулирует художественный прогресс.

Литература

1. Закон «Об образовании» Республики Таджикистан. – Д., 2021.
2. Коновалова Л.И., Семёнова Л.А. Педагогика художественного текста и его воспитательный потенциал в профессиональной подготовке студентов: <http://www.uchzap.com>